

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimurning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
<i>Salomov Abdurasul Axmadovich</i>	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
<i>Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
<i>Sojida Safarova Saxadin qizi</i>	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
<i>Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
<i>Нурбаев Бахтиёр Широнович</i>	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
<i>To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TEZ VA ANIQLI HISOBLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon

Farg'ona davlat universiteti, pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishda mental arifmetikaning pedagogik-psixologik ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Abakusdan xayoliy (mental) hisoblashga o'tish jarayoni, shuningdek, uning diqqat, xotira va tafakkurni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: mental arifmetika, abakus, tez va aniq hisoblash, diqqat, xotira, tafakkur, boshlang'ich ta'lim.

Abstract: The article examines the pedagogical and psychological significance of mental arithmetic in developing fast and accurate calculation skills among primary school students. The transition from the abacus to mental calculation, as well as its role in enhancing attention, memory, and thinking, is analyzed.

Key words: mental arithmetic, abacus, fast and accurate calculation, attention, memory, thinking, primary education.

Аннотация: В статье раскрывается педагогико-психологическое значение ментальной арифметики в развитии навыков быстрого и точного счёта у младших школьников. Анализируется процесс перехода от абакуса к ментальному счёту, а также его влияние на развитие внимания, памяти и мышления.

Ключевые слова: ментальная арифметика, абакус, быстрый и точный счёт, внимание, память, мышление, начальное образование.

KIRISH

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan axborot asrida boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual salohiyatini oshirish ta'lim tizimidagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Matematik savodxonlikning poydevori hisoblangan tez hisoblash ko'nikmasi nafaqat o'quvchining akademik o'zlashtirishi, balki uning umumiy kognitiv rivojlanishi uchun ham muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda ushbu ko'nikmani shakllantirishda an'anaviy metodlar bilan bir qatorda mental arifmetika texnologiyasining pedagogik-psixologik imkoniyatlari keng e'tirof etilmoqda.

Pedagogik nuqtayi nazardan mental arifmetika o'quvchilarda sonlar dunyosini vizual tasavvur qilish va murakkab arifmetik amallarni ong ostida, hech qanday texnik vositalarsiz bajarish malakasini shakllantiradi. Psixologik jihatdan esa bu jarayon bolaning chap va o'ng yarim sharlarini baravar ishga solib, diqqat konsentratsiyasi, tasavvur kuchi hamda fotografik xotirani mislsiz darajada kuchaytiradi. 7–11 yoshli bolalarda miya neyronlarining yuqori egiluvchanligi mental arifmetika yordamida tez hisoblashni o'rganish uchun eng qulay "oltin davr" hisoblanadi. Ushbu maqolada mental arifmetika elementlaridan foydalangan holda o'quvchilarda tez hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning metodik mexanizmlari hamda ushbu innovatsion usulning o'quvchi shaxsi va ruhiyatiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda mental arifmetika metodikasi alohida o'rin tutadi. Mazkur metodika o'zining bosqichma-bosqich tashkil etilgan pedagogik tizimi bilan ajralib turadi. Dastlabki bosqichda o'quvchilar abakus (soroban) yordamida hisoblashni o'rganadilar. Abakus – bu qadimiy hisoblash vositasi bo'lib, undagi donachalar yordamida arifmetik amallar bajariladi. O'quvchi donachalarni barmoqlari bilan harakatlantirgan holda nafaqat hisoblashni o'rganadi, balki uning mayda motorikasi ham rivojlanadi.

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qo'l harakatlari va miya faoliyati o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjud. Shu sababli abakus bilan ishlash bolaning fikrlash jarayonini faollashtiradi.

Pedagogik nuqtayi nazardan bu jarayon "harakat – idrok – tushunish" zanjiri asosida kechadi. Ya'ni o'quvchi avval harakat orqali (donachalarni siljitish), so'ng idrok etish (ko'rish va his qilish), keyin esa tushunish (hisoblash natijasini anglash) bosqichlaridan o'tadi. Bu esa bilimlarning mustahkam va ongli o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Keyingi bosqichda esa abakusdan foydalanish bosqichma-bosqich qisqartiriladi va o'quvchi xayoliy (mental) hisoblashga o'tadi. Bu jarayonda bola o'z tasavvurida abakus obrazini yaratadi va hisoblashni shu obraz asosida bajaradi. Natijada konkret predmetlar bilan ishlashdan mavhum tafakkurga o'tish sodir bo'ladi. Bu esa o'quvchilarda abstrakt fikrlashni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Psixologik mexanizmlar va ularning ta'siri. Mental arifmetika metodikasi o'quvchining miya faoliyatiga kompleks ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy hisoblash usullarida asosan miyaning chap yarim shari – mantiqiy va analitik fikrlash markazi faol bo'ladi. Mental arifmetika esa bir vaqtning o'zida o'ng yarim sharni ham faollashtiradi. O'ng yarim shar tasavvur, obrazli fikrlash, kreativlik va intuitiv qaror qabul qilish uchun javobgardir. Shu bois mental arifmetika bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarda quyidagi psixologik sifatlar rivojlanadi:

- diqqat konsentratsiyasi – o'quvchi sonlar ketma-ketligini yo'qotmaslik uchun maksimal darajada e'tiborini jamlaydi, bu esa uning umumiy diqqat barqarorligini oshiradi;
- fotografik xotira – bola abakusdagi donachalar joylashuvini vizual obraz sifatida eslab qoladi va uni xayolida qayta tiklay oladi;
- tez fikrlash – qisqa vaqt ichida hisoblash natijasiga erishish orqali miyaning tezkor ishlash qobiliyati shakllanadi;
- kreativ tafakkur – obrazli fikrlash rivojlanishi natijasida bola masalalarga noodatiy yondashishni o'rganadi.

Ilmiy kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, mental arifmetika bilan muntazam shug'ullangan o'quvchilarda o'zlashtirish darajasi boshqa tengdoshlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Bu faqat matematika fanida emas, balki boshqa fanlarni o'zlashtirishda ham ijobiy natija beradi.

O'quvchi shaxsining rivojlanishi va motivatsiya. Mental arifmetikaning muhim jihatlardan biri – bu o'quvchi shaxsiga ijobiy psixologik ta'sir ko'rsatishidir. Ko'plab o'quvchilarda uchraydigan "matematik qo'rquv" (math anxiety) aynan tez va muvaffaqiyatli hisoblash natijasida asta-sekin yo'qoladi. O'quvchi qisqa vaqt ichida murakkab arifmetik amallarni bajara olganida u o'ziga nisbatan ishonch hosil qiladi.

Bu esa:

- o'z-o'zini baholashni oshiradi,
- darsdagi faollikni kuchaytiradi,
- mustaqil fikrlashga undaydi
- hamda o'quv motivatsiyasini mustahkamlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, mental arifmetika bilan shug'ullanuvchi o'quvchilar nostandart vaziyatlarda tezroq qaror qabul qiladi va mantiqiy xulosalarni tez chiqaradi. Bu esa ularning hayotiy kompetensiyalarini rivojlantiradi.

Dars jarayonida qo'llaniladigan amaliy metodlar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari mental arifmetika elementlarini dars jarayoniga samarali integratsiya qilishlari mumkin. Ayniqsa, "og'zaki hisob" qismida quyidagi metodlar yuqori samaradorlik beradi:

- “flash-kartalar” metodi – o‘qituvchi sonlar yoki amallar yozilgan kartalarni tezkor ko‘rsatadi, o‘quvchilar esa ularni eslab qolib, javobni aytadilar, bu usul xotira va diqqatni rivojlantiradi;
- diktant-hisob usuli – o‘qituvchi sonlarni ketma-ket aytadi, o‘quvchi esa ularni xayolan hisoblab, faqat yakuniy natijani yozadi, bu usul eshitish orqali qabul qilish va tez fikrlashni rivojlantiradi;
- o‘yinli texnologiyalar – “Kim tez?”, “Zanjir”, “Topib ko‘r” kabi o‘yinlar orqali o‘quvchilarning qiziqishi oshiriladi, musobaqa elementlari esa ularni faolroq bo‘lishga undaydi;
- vizual tasavvur mashqlari – o‘quvchilarga abakusni ko‘z oldiga keltirib, undagi donachalarni xayolan harakatlantirish topshiriqlari beriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mental arifmetika bu nafaqat hisoblash usuli, balki o‘quvchining intellektual, psixologik va shaxsiy rivojlanishini ta‘minlovchi kompleks pedagogik tizimdir. U orqali o‘quvchilarda tez fikrlash, kuchli xotira, diqqat barqarorligi va o‘ziga ishonch kabi muhim sifatlar shakllanadi. Shu sababli ushbu metodikani boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga keng joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi. Boshlang‘ich ta‘lim bo‘yicha Davlat ta‘lim standarti va o‘quv dasturi. – Toshkent, 2021.
2. Jumayev M. E. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2018.
3. Bikbayeva N. U., Yangibayeva E. Boshlang‘ich sinflarda matematika darslari. – Toshkent: Tafakkur, 2019.
4. Usmonboyeva M., To‘raqulova G. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
5. Shichida Makoto. Right Brain Education in Early Childhood. – Tokyo, 2004.
6. Toru Kumon. The Kumon Method and Its Educational Philosophy. – Osaka, 2001.
7. Xoliqov A. A. Pedagogik mahorat. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.